

TRAINING ON THE USE OF THE MENDELEY APPLICATION FOR AGROTECHNOLOGY STUDENTS, KALTARA UNIVERSITY

PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI MENDELEY BAGI MAHASISWA AGROTEKNOLOGI, UNIVERSITAS KALTARA

Siti Masithah Fiqtinovri

Fakultas Pertanian, Universitas Kaltara, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Indonesia
Korespondensi : fiqtinovri@gmail.com

ABSTRACT

Management of scientific work needs to be done properly so that the work produced is protected from plagiarism. There are still many Agrotechnology students at the University of Kaltara who have difficulty managing citations and references used in scientific works such as the final report of the Practical Work Lecture (KKP), the final report of the Real Work Lecture (KKN), thesis reports, and especially journal articles, which can then be obtained increase the risk of plagiarism. Plagiarism can be avoided by managing citations using a desktop-based application to manage citations and references, and one of them is Mendeley. Service in the form of Mendeley training is needed for students of the Department of Agrotechnology, University of Kaltara so that they can manage citations and references and avoid the risk of plagiarism. The results of the training are expected not only for students to know what Mendeley is and the importance of including sources in citations in manuscripts to avoid plagiarism, but also to improve students' abilities in installing Mendeley Desktop, installing MS Word Plugin, making citations both single and combined (marge.), compiling bibliography (bibliography) using Mendeley, and also doing metadata entry of articles, books, proceedings, and other sources manually. Although there were participants who were unable to install Mendeley due to laptop problems that were not compatible, 82-94% of participants were able to apply Mendeley well and use it to manage references for scientific papers that were being compiled, so that the initial goal of this activity has been achieved.

Keywords: *Scientific Work, Student, Mendeley, Plagiarism*

ABSTRAK

Pengelolaan karya ilmiah perlu dilakukan dengan baik agar karya yang dihasilkan terhindar dari plagiasi. Mahasiswa Agroteknologi di Universitas Kaltara masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengelola sitasi dan referensi yang digunakan dalam karya ilmiah seperti laporan akhir Kuliah Kerja Praktek (KKP), laporan akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN), laporan skripsi, dan terutama artikel jurnal, yang kemudian dapat meningkatkan resiko plagiarisme. Plagiarisme dapat dihindari dengan mengelola sitasi menggunakan aplikasi berbasis dekstop untuk mengelola sitasi dan referensi, dan salah satunya adalah Mendeley. Pengabdian dalam bentuk pelatihan Mendeley diperlukan bagi mahasiswa Jurusan Agroteknologi Universitas Kaltara agar dapat melakukan pengelolaan sitasi dan referensi serta terhindar dari resiko plagiasi. Hasil dari pelatihan diharapkan tidak hanya mahasiswa mengenal apa itu Mendeley dan pentingnya mencantumkan sumber pada sitasi di dalam naskah agar terhindar dari plagiasi, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan instalasi Mendeley Dekstop, instalasi MS Word Plugin, membuat sitasi baik tunggal maupun gabungan (marge), menyusun bibliography (daftar pustaka) menggunakan Mendeley, dan juga melakukan entri metadata artikel, buku, prosiding, serta sumber lainnya secara manual. Meskipun terdapat peserta yang tidak dapat melakukan instalasi Mendeley karena kendala laptop yang tidak compatible, namun 82-94% peserta dapat mengaplikasikan Mendeley dengan baik dan menggunakannya untuk melakukan manajemen referensi karya ilmiah yang tengah disusun, sehingga tujuan awal dari kegiatan ini telah tercapai.

Kata kunci: Karya Ilmiah, Mahasiswa, Mendeley, Plagiarisme

PENDAHULUAN

Pengelolaan karya ilmiah perlu dilakukan dengan baik agar karya yang dihasilkan terhindar dari plagiasi. Kemampuan dalam memahami berbagai jenis sitasi dan cara penulisan serta penyusunannya dalam daftar pustaka, merupakan upaya agar terhindar dari plagiarisme yang bisa terjadi oleh seorang penulis (Pramiastuti et al., 2020). Tingkat plagiarisme mahasiswa mencapai 40%, mahasiswa yang mengumpulkan naskah plagiasi sebanyak 36,4%, dan yang melakukan sitasi online tanpa mencantumkan sumbernya sebanyak 38,3% (Rettinger & Kramer, 2009). Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti ketidaktahuan; mengetahui bahwa plagiasi adalah hal yang tidak diperkenankan (ilegal) namun tidak mengetahui cara untuk menghindari hal tersebut; tidak memperdulikan mengenai plagiasi yang dilakukan karena telah mendapatkan keuntungan (Pramiastuti et al., 2020).

Mahasiswa Agroteknologi di Universitas Kaltara masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengelola sitasi dan referensi yang digunakan dalam karya ilmiah seperti laporan akhir Kuliah Kerja Praktek (KKP), laporan akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN), laporan skripsi, dan terutama artikel jurnal, yang kemudian dapat meningkatkan resiko plagiarisme. Menyusun laporan KKP, KKN, dan tugas akhir atau skripsi membutuhkan kemampuan dalam melakukan penelusuran untuk mencari, memilih, menentukan dan menyimpan referensi-referensi terkait yang dibutuhkan untuk melakukan sitasi (Kosasi, 2019), begitu pula dalam menyusun artikel jurnal. Hal ini dikarenakan tidak hanya dosen yang memiliki kewajiban dalam menerbitkan karya hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal melainkan juga mahasiswa, sesuai dengan Lampiran 6e yang dikeluarkan oleh Ban-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan 1.

Plagiarisme dapat dihindari dengan mengelola sitasi menggunakan aplikasi berbasis dekstop untuk mengelola sitasi dan referensi. Salah satu aplikasi tersebut adalah *Mendeley*. *Mendeley* merupakan salah satu jenis perangkat lunak

manajemen referensi berupa e-journal, e-book, dan referensi lainnya yang berbasis *open source* dan dapat diperoleh secara gratis serta mendukung berbagai *platform* seperti *Apple MacOS*, *Microsoft Windows*, dan juga *Linux* (Arief & Handoko, 2016; Djamaris, 2017). *Mendeley* dapat membantu mahasiswa dalam mempermudah penulisan naskah karya ilmiah, karena naskah yang ditulis menggunakan *Microsoft Word*, *OpenOffice* atau *LaTex* dapat dihubungkan langsung dengan *software Mendeley* sehingga sitasi dan daftar referensi (*bibliography*) dapat disusun secara otomatis (Djamaris, 2017). Selain itu, *software* pengelola sitasi seperti *Mendeley* merupakan salah satu syarat agar naskah dapat diterbitkan di jurnal (Yusdita & Utomo, 2019).

Meskipun demikian, berdasarkan survei awal, terdapat 94,7% mahasiswa Agroteknologi yang mengalami kesulitan dalam mengelola referensi karya ilmiahnya dan 76,9% dari mereka belum mengetahui mengenai *software Mendeley*. Beberapa pengabdian dalam bentuk pelatihan telah dilakukan untuk melatih kemampuan dalam mengelola sitasi dan referensi menggunakan *Mendeley Dekstop* baik untuk mahasiswa (Anwar, Sabrina, & Cahyani, 2021; Kosasi, 2019; Ngibad, 2020; Yusdita & Utomo, 2019), guru (Mukhlisoh, Puspitasari, & Agustianto, 2017; Pahmi et al., 2018; Yanti, Setiawan, & Rini, 2020), dan dosen (Rahmawati et al., 2018; Setiawan, Hamzah, & Arlenny, 2019; Windarto, Hartama, Wanto, & Parlina, 2018). Oleh karena itu, pengabdian dalam bentuk pelatihan *Mendeley* juga diperlukan bagi mahasiswa Jurusan Agroteknologi Universitas Kaltara agar dapat melakukan pengelolaan sitasi dan referensi dan terhindar dari resiko plagiasi. Hasil dari pelatihan diharapkan tidak hanya mahasiswa mengenal apa itu *Mendeley* dan pentingnya mencantumkan sumber pada sitasi di dalam naskah agar terhindar dari plagiasi, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan instalasi *Mendeley Dekstop*, instalasi MS Word Plugin, membuat sitasi baik tunggal maupun gabungan (*marge*), menyusun *bibliography* (daftar pustaka) menggunakan *Mendeley*, dan

juga melakukan entri metadata artikel, buku, prosiding, serta sumber lainnya secara manual.

METODE

Kegiatan PkM yang berupa pelatihan *Mendeley* bagi mahasiswa Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Kaltara (Unikaltar) diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2022 di ruang E gedung Unikaltar. Peserta adalah mahasiswa Jurusan Agroteknologi yang tengah menempuh program KKP dan skripsi (semester 6, 8, 10) dengan jumlah pendaftar 39 mahasiswa dan yang hadir pada hari kegiatan sebanyak 35 mahasiswa. Sebelum melaksanakan kegiatan, survey dilakukan terhadap 39 mahasiswa yang mendaftar terkait pengetahuan akan *software Mendeley*. Metode yang digunakan pada kegiatan PkM adalah metode ceramah oleh pemateri, diskusi singkat, dan demonstrasi sekaligus praktik oleh peserta pelatihan dengan didampingi oleh pemateri. Adapun rincian kegiatan secara jelas terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Kegiatan Pelatihan *Mendeley* bagi Mahasiswa Agroteknologi Unikaltar

Tanggal	Materi	Keterangan
3 – 6 Juni 2022	Pendaftaran	Media <i>Google Form</i>
	Survey awal	Media <i>Google Form</i>
7 Juni 2022	Penjelasan materi	Pemateri
	Demonstrasi dan Praktek	Praktik didampingi oleh pemateri
14 – 15 Juni 2022	Survey akhir	Seminggu setelah pelatihan dengan media <i>Google Form</i>

Penyampaian materi dilakukan dengan bantuan multimedia berupa laptop, LCD proyektor, dan papan tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survey awal terkait pengetahuan *software Mendeley* yang dilakukan sebelum kegiatan yaitu sebanyak 94,7% yang mengalami kesulitan dalam melakukan sitasi untuk penulisan karya ilmiah dan 76,9% yang tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui cara instal *software Mendeley* (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil survey awal kegiatan

No	Pertanyaan	Presentase Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam melakukan sitasi sumber referensi untuk karya ilmiah Anda?	94,70 %	5,30%
2	Apakah Anda mengetahui atau mendengar mengenai <i>software Mendeley</i> sebelumnya?	23,10 %	76,90 %
3	Apakah Anda mengetahui cara instal <i>Mendeley</i> Dekstop?	23,10 %	76,90 %

Pembukaan kegiatan dihadiri oleh Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) dan beberapa dosen jurusan Agroteknologi. Kegiatan dibuka oleh Dekan Faperta dan dilanjutkan dengan materi.

Gambar 1. Pembukaan oleh Dekan Faperta Universitas Kaltara
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Materi yang disampaikan pada pelatihan meliputi sitasi, referensi, plagiasi, *style* sitasi, *software* manajemen sitasi, cara instalasi *Mendeley Dekstop*, instalasi *plug in*, cara membuat sitasi

tunggal dan gabungan (*marge*), menyusun *bibliography* (daftar pustaka) menggunakan *Mendeley*, dan melakukan entri metadata sumber referensi secara manual.

Gambar 2. Pemaparan materi pelatihan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Setelah materi selesai disampaikan, dilanjutkan dengan sesi praktek dengan melakukan download *software Mendelay Dekstop for Windows* (Gambar 3) terlebih dahulu lalu dilakukan instalasi *Mendeley Dekstop*. Setiap mahasiswa yang hadir diwajibkan membawa laptop masing-masing untuk memudahkan praktek.

Gambar 3. Tampilan *download* di *Website Mendeley*

(Sumber : <https://www.mendeley.com/download-reference-manager/windows>)

Proses instalasi *software* dilakukan oleh 35 mahasiswa yang hadir menggunakan laptop masing-masing, namun terdapat 3 mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses instalasi karena laptop yang tidak *support* atau bermasalah.

Gambar 4. Proses instalasi *Mendeley Dekstop* oleh Mahasiswa

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Mahasiswa yang tidak dapat menginstal *Mendeley Dekstop* pada laptopnya kemudian mengikuti praktek dengan bergabung bersama peserta di sebelahnya agar tetap dapat memahami proses instalasi dan penggunaan *Mendeley Dekstop*. Mahasiswa yang berhasil melakukan instalasi kemudian melanjutkan dengan membuat akun *Mendeley*. Praktek kemudian dilanjutkan dengan melakukan instalasi *Ms. Word* plugin agar dapat disinkronkan dengan *Ms. Word*. Selanjutnya mahasiswa diperintahkan untuk mengumpulkan *file* artikel yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah masing-masing ke dalam satu folder untuk memudahkan input artikel ke dalam folder di *Mendeley Dekstop*.

Setelah mahasiswa berhasil melakukan instalasi *Ms. Word Plugin*, pemateri melanjutkan praktek dengan memerintahkan peserta untuk membuka aplikasi *Mendeley Dekstop*. Pemateri menjelaskan mengenai layar utama *Mendeley Dekstop* yang berisi beberapa fitur yang dapat digunakan untuk memudahkan pengelolaan sitasi dan sumber referensi karya ilmiah. Fitur tersebut terdiri dari *File, Edit, View, Tools, Help* dan beberapa *icon* yaitu *Add, Folders, Related, Sync, dan Help*. Menu *Literature Search* terdapat pada layar utama yang dapat digunakan untuk mencari dokumen baik secara *online* maupun *offline*.

Gambar 5. Tampilan Layar *Mendeley Dekstop* (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

buku, dan juga skripsi dengan cara *add file* dan *drag file*. Proses *add file* dan *drag file* akan lebih mudah dilakukan ketika file referensi sudah dikelompokkan dalam satu folder. Oleh karena itu sebelum memasukkan file referensi ke *Mendeley Dekstop*, mahasiswa diperintahkan untuk mengumpulkan file referensi ke dalam satu folder terlebih dahulu di laptop masing-masing. Setelah itu, mahasiswa melakukan proses *add file* dan memeriksa kesesuaian metadata file di *Mendeley Dekstop*. Pemateri menunjukkan cara untuk memperbaiki metadata yang tidak sesuai secara manual dengan tipe rujukan seperti yang tercantum pada Tabel 3.

Selanjutnya pemateri menunjukkan cara untuk memasukkan sumber referensi baik artikel jurnal,

Tabel 3. Tipe Rujukan Karya Ilmiah dan Metadata

No.	Rujukan karya ilmiah	Metadata yang harus ada
1	Artikel jurnal masuk dalam tipe <i>journal article</i>	Judul artikel, nama penulis, nama jurnal, tahun terbit jurnal, volume jurnal, issue atau nomor jurnal, nomor halaman,
2	Buku dan peraturan masuk dalam tipe <i>book</i>	Judul buku, nama penulis, penerbit buku, tahun terbit, nomor halaman
3	Artikel berita online masuk tipe <i>webpage</i>	Judul artikel, nama penulis artikel, tahun artikel diunggah, tanggal akses artikel oleh penulis (<i>date accessed</i>), laman tautan/URL
4	Seminar ilmiah prosiding masuk tipe <i>conference proceedings</i>	Judul artikel, nama penulis, judul prosiding, tahun, nomor halaman

Pemateri memberi kesempatan kepada peserta untuk memperbaiki metadata, dan ketika metadata telah lengkap dan tepat, kegiatan dilanjutkan dengan proses sitasi. Penyisipan sitasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui ALT+M dan melalui plugin *Insert Citation* yang sudah terinstal di Ms. Word. Ketika kotak dialog *Mendeley Citation Editor* muncul di layar (Gambar 6), mahasiswa dapat menempuh dua cara untuk memasukkan sumber sitasi. Pertama, mahasiswa cukup mengetikkan kata kunci atau nama penulis ataupun judul

artikel yang diingat ke dalam kolom yang berwarna merah muda, memilih folder dimana artikel tersebut ditempatkan, kemudian klik ok. Cara kedua adalah ketika mahasiswa tidak mengingat judul artikel ataupun nama penulis, mahasiswa dapat melakukan klik tombol *Go To Mendeley* dan layar utama aplikasi *Mendeley Dekstop* akan muncul secara otomatis. Mahasiswa kemudian dapat memilih artikel yang dimaksudkan lalu meng-klik tombol *cite* pada bagian atas layar.

Gambar 6. Tampilan Kotak Dialog *Mendeley Citation Editor* di *Ms. Word*

Setelah artikel dipilih maka nama sumber dan tahun penerbitan yang diapit dengan tanda kurung akan muncul didalam naskah. Penyesuaian letak tanda kurung dalam dilakukan secara manual, semisal sumber terletak di awal kalimat, maka hanya tahun penerbitan saja yang diapit dengan tanda kurung, namun jika sumber terdapat di akhir kalimat maka nama dan tahun penerbitan diapit dengan tanda kurung. Ketika hal ini dilakukan, umumnya akan muncul kotak dialog yang menanyakan terkait perubahan tersebut, maka mahasiswa hanya perlu melakukan klik *Keep Manual Edit* pada kotak dialog tersebut.

Sitasi otomatis yang muncul pada naskah dapat disatukan jika terdapat lebih dari satu sumber pada sitasi tersebut, dengan cara memblok sumber sitasi dan melakukan klik *Merge Citations* pada menu *Mendeley* di *toolbar Ms. Word*, dan nama sumber akan otomatis tergabung. Selain melakukan sitasi otomatis,

peserta juga dapat melakukan input daftar pustaka dengan cara klik *insert bibliography* pada menu *Mendeley* di *toolbar Ms. Word*. Peserta dapat melakukan hal tersebut dengan memilih menu *reference*, kemudian *insert bibliography*. Hal ini dilakukan setelah penulisan naskah selesai dan semua sitasi telah dilakukan menggunakan aplikasi *Mendeley*. Jika terdapat sitasi yang dilakukan secara manual, maka sumber tersebut tidak akan muncul ketika *insert bibliography* dilakukan. Adapun beberapa pilihan gaya sitasi tersedia di aplikasi *Mendeley* dan penulis dapat memilih gaya sitasi sesuai dengan kebutuhan. Contoh bibliography dengan gaya *American Psychological Association* (APA) edisi 6.

Setelah proses pelatihan hingga *insert bibliography* selesai, peserta diberikan waktu untuk mempraktekannya menggunakan laptop masing-masing dan narasumber memantau setiap peserta. Beberapa peserta mengalami kesulitan karena laptop bermasalah sehingga sedikit terhambat dalam proses praktek. Kegiatan berakhir ketika semua peserta sudah dapat mempraktekkan hasil penjelasan mulai dari awal hingga akhir proses penggunaan aplikasi *Mendeley*, kemudian dalam waktu satu minggu kemudian, dilakukan survey akhir pasca pelatihan penggunaan aplikasi *Mendeley*. Adapun hasil survey akhir terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil survey pasca pelatihan *Mendeley*

No.	Pertanyaan	Presentase jawaban		
		Ya	Tidak	Belum
1	Setelah mengikuti pelatihan, apakah Anda tau apa itu <i>Mendeley</i> ?	100%	-	-
2	Setelah mengikuti pelatihan, apakah anda dapat menginstal software <i>Mendeley Dekstop</i> di perangkat anda?	94,1%	5,9%	-
3	Setelah mengikuti pelatihan, apakah anda dapat menginstal <i>Ms. Word plugin</i> di perangkat anda?	94,1%	5,9%	-
4	Setelah mengikuti pelatihan, apakah anda dapat melakukan input data artikel ke dalam aplikasi <i>Mendeley Dekstop</i> ?	94,1%	5,9%	-
5	Setelah mengikuti pelatihan, apakah anda dapat melakukan sitasi dan marge sitasi (menggabungkan	82,4%	17,6%	-

	sitasi) menggunakan aplikasi <i>Mendeley Dekstop</i> ?			
6	Setelah mengikuti pelatihan, apakah anda dapat membuat daftar pustaka menggunakan <i>Mendeley Dekstop</i>	88,2%	11,8%	-
7	Sejak mengikuti pelatihan hingga saat ini, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi <i>Mendeley Dekstop</i> dalam mengelola referensi karya ilmiah Anda?	88,2%	-	11,80%

Berdasarkan hasil survey akhir, jika dibandingkan dengan survey awal sebelum kegiatan dilaksanakan (Tabel 2), terdapat peningkatan pada pengetahuan peserta terhadap aplikasi *Mendeley* dan kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan *Mendeley Dekstop* untuk manajemen referensi karya ilmiah mereka. Peserta yang tidak dapat melakukan penginstalan aplikasi sebanyak 5,9% karena laptop yang dimiliki tidak *compatible* dengan aplikasi. Hingga seminggu setelah pelatihan, terdapat 88,2% peserta yang semuanya adalah mahasiswa sudah menggunakan aplikasi tersebut untuk menyusun karya ilmiah mulai dari laporan KKP hingga penyusunan artikel jurnal.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi *Mendeley* yang dilaksanakan untuk mahasiswa Agroteknologi Universitas Kaltara berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun ada peserta yang tidak dapat melakukan instalasi *Mendeley* karena kendala laptop, namun 82-94% peserta dapat mengaplikasikan *Mendeley* dengan baik dan menggunakannya untuk melakukan manajemen referensi karya ilmiah yang tengah disusun, sehingga tujuan awal dari kegiatan ini telah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R. N., Sabrina, S., & Cahyani, A. N. (2021). Pelatihan Penggunaan Software *Mendeley* Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa. *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/AN-NAS/article/view/8763>

Arief, I., & Handoko, H. (2016). *Mengelola Referensi Publikasi Ilmiah. Mengelola Referensi Publikasi Ilmiah*. <https://doi.org/10.25077/9786026061324>

Djamaris, A. R. A. (2017). Panduan Penggunaan *Mendeley* (Versi 1.17.10). *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)*, 32. Retrieved from http://repository.bakrie.ac.id/1227/1/panduan_mendeley.pdf

Kosasi, S. (2019). Pemanfaatan Aplikasi *Mendeley* desktop Mengelola Referensi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa. *SNPMas: Seminar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat*, 64–74.

Mukhlisoh, N. A., Puspitasari, T. D., & Agustianto, K. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru dengan Pelatihan Penggunaan Aplikasi *Mendeley* dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah di SMA Negeri 1 Jember. In *Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2017* (pp. 150–154).

Ngibad, K. (2020). Pelatihan *Mendeley* Secara Online Bagi Mahasiswa Fikes Umaha Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Nusantara*, 2(1), 110–116.

Pahmi, P., Ardiya, A., Syahfutra, W., Wibowo, A. P., Niah, S., & Febtiningsih, P. (2018). Pelatihan Penggunaan *Mendeley* Untuk Referensi Dalam Menulis Karya Ilmiah Bagi Guru Sma Handayani Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 2(2), 35–39. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v2i2.849>

- Pramiastuti, O., Rejeki, D. S., & Pratiwi, A. (2020). Pengenalan Dan Pelatihan Sitasi Karya Ilmiah Menggunakan Aplikasi Mendeley. *Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia*, 1(1), 24–30. Retrieved from <http://ojs.stikesbhamadaslawi.ac.id/index.php/JABI/article/view/178/168>
- Rahmawati, C., Zain, H., Studi, P., Sipil, T., Studi, P., Pembangunan, E., ... Besar, A. (2018). Pelatihan Software Mendeley dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah bagi Dosen. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 30–36.
- Rettinger, D. A., & Kramer, Y. (2009). Situational and personal causes of student cheating. *Research in Higher Education*, 50(3), 293–313. <https://doi.org/10.1007/s11162-008-9116-5>
- Setiawan, D., Hamzah, H., & Arlenny, A. (2019). Pelatihan Ms.Word & Mendeley Untuk Penulisan Karya Ilmiah Dosen Fakultas Teknik Unilak. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 172–179. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i1.22>
- Windarto, A. P., Hartama, D., Wanto, A., & Parlina, I. (2018). Pelatihan Pemanfaatan Mendeley Desktop Sebagai Program Istimewa Untuk Akademisi Dalam Membuat Citasi Karya Ilmiah. *AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.30651/aks.v2i2.1319>
- Yanti, N., Setiawan, Y., & Rini, D. S. (2020). Pelatihan Aplikasi Mendeley Pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMA/SMK Kota Bengkulu (The Mendeley Application Training at MGMP Bahasa Indonesia SMA/SMK in Bengkulu City). *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(1), 268–284.
- Yusdita, E. E., & Utomo, S. W. (2019). Pelatihan Pemanfaatan Mendeley Sebagai Reference Tool Pada Artikel Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Unipma. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.29407/ja.v3i1.13525>

